

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

4. Дунин И.М., Половинко Л.М., Калашников Н.А., Каюмов Ф.Г., Сиразетдинов Ф.Х. Убойные показатели морфологический химический составы туш бычков нового типа "Вознесенский" калмыцкой породы скота. //Ж. Вестник мясного скотоводства. 2016 г., №4 (96), с. 35-41.

PARRANDACHILIK OBEKTLARINI LOYIHALASHDA VETERINARIYA-SANITARIYA QOIDALARI.

X.A.Mamatov., G.Bazarbaeva., G.Jumanazarova

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Nukus filiali

Annotatsiya. Maqolada, parrandachilikda veterinariya-sanitariya qoidalari, tuxum sifatini baholashda vazni, shakli tuxumning tashqi ko‘rinishini ko‘zdan kechirishda uning shakli va po‘chog‘ining holatiga ahamiyat berilgan. “Universal-55” va Xitoy “HB-22528” inkubatoriyalari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Tuxum, inkubatsiya, inkubator, avaskop, ventelyatsiya, murtak.

Kirish. Respublikada parrandachilikni yanada rivojlantirish va har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, sohaga ilg‘or texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarni joriy etish, parranda mahsulotlarini qayta ishlashni chuqurlashtirish, ularning turlari va eksport ko‘lamini kengaytirish, raqobatbardosh parranda mahsulotlari ishlab chiqarish orqali aholini yetarli miqdorda parranda mahsulotlari bilan barqaror va maqbul narxlarda ta’minlashdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 noyabrdagi PQ-4015-sonli “Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida keltirilganidek mamlakatimizda parrandachilik sohasini rivojlantirish va eksportga mo‘ljallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon parrandachilik mahsulotlari bilan ta’minlash bo‘yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Parrandachilik korxonalari yo‘nalishiga ko‘ra tovar (tuxum va go‘sh) va naslchilik xo‘jaliklariga bo‘linadi. Tuxum yo‘nalishidagi parrandachilik fermalarini quvvatini tuxum beradigan tovuqlar bosh soni belgilasa, go‘sh yo‘nalishidagi korxonalaridan esa yil davomida go‘shga boqiladigan yosh tovuqlar soni belgilaydi.

Tovar yo‘nalishidagi xo‘jaliklar 50-100 ming bosh tuxum yo‘nalishidagi tovuqlarga, 750 ming 1,5 mln bosh go‘sh yo‘nalishidagi tovuqlarga mo‘ljallanadi. Kurkalar 25-50-100 ming boshga, o‘rdaklar 125-250-500 ming boshga mo‘ljallanadi. Parrandachilik fabrikalari 300 ming boshdan 10 mln boshgacha va undan ko‘pga mo‘ljallanadi. Naslchilik xo‘jaliklari 50-200 ming bosh, o‘rdaklar uchun 20-50 ming boshga, kurkalar uchun 15-25-50 ming boshga mo‘ljallanadi.

Parrandachilik korxonalarining ishlab chiqarish binolariga - tovuqxonalar,

ozuqa qabul qilish va tarqatish jihozlari, ozuqa sexi, asbob- uskunalarni, idishlarni saqlash binolari ham jihozlanadi. Tuxum saqlash binolari - 10 m² maydonga ega bo'lib, har 10 ming bosh tovuq yoki 7,5 ming bosh o'rdak, g'oz va kurka tuxumiga mo'ljallangan bo'ladi. Inkubatoriya, laboratoriya, yosh jo'jalarni ajratish xonalari, xizmat va boshqaruv binolari bo'lishi shart.

Tuxum yo'nalishidagi xo'jaliklarda asosan parrandalarni katakda saqlash usuli qo'llaniladi. Bunda 1m² yuzaga joylashadigan parrandalarni zichligi, har bir katakli batareyaning xujjatiga binoan olinadi. Kataklar orasidagi yo'lakning kengligi 0,55m batareyalar va devor orasi 0,8 m, ko'p qavatli batareyalar orasi 0,7 m, batareyalar va devor orasi 1 m bo'lishi rejalashtiriladi.

Tovuqlarni guruhlarda saqlash kataklarida zichlik me'yorlari ma'lum darajada belgilangan. 1-30 kunlikgacha yoshdagi parrandalar har bir katakda 22 bosh, 31 - 60 kunligi 11 bosh, 61-140 kunligi 8 bosh, katta tovuqlar 6 bosh saqlanadi. Keyingi yillardagi ilmiy-amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki keng hajmli parrandaxonalarda bir qavatli katakli batareya OBN dan foydalanish maqsadga muvofiq ekan. Bu kataklarning afzallik tomoni shundan iboratki, ishlab chiqarish jarayonlarining hammasini bajarishda to'liq mexanizatsiyani joriy qilish mumkin. Bularning hammasi yuqori mahsuldorlik va parrandalarni sog'lom saqlash va ishlab chiqarilgan mahsulotlar tannarxini pasayishiga imkon tug'diradi.

O'stirishga qo'yilgan 1 kunlikdan 60 kungacha bo'lgan yoshdagi jo'jalar keng hajmli jo'jaxonalarda polda qalin to'shamada saqlansa ularni bosh soni 20 mingdan oshmasligi kerak. Bunda bino bir qancha seksiyalarga bo'linib, har bir qismda naslli jo'jalar 1000 bosh va yirik fermalarda bo'lsa 2500 boshdan joylashtiriladi. Zoogigiyenik me'yor bo'yicha jo'jalarning qalinligi har 1 m² pol yuzasiga 1 bir kunligidan 30 kunligigacha 25 bosh va 31 dan 60 kunligigacha 16 bosh to'g'ri kelishi kerak. 1-5 kunlik jo'jalarni bruderlar tagida saqlansa ular atrofiga to'siqlar qilinib, ichiga oxur va sug'orish idishlari qo'yiladi.

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan uslublar. Tuxum sifatini baholashda vazni, shakli uni tashkil qilgan qismlarining bir biriga nisbati, oqsil va sarig'ligini balandligi, po'chog'ining qalinligi hamda pishiqligi. Tuxumning sifatini aniqlash uchun quyidagi foydalaniladi: tashqi ko'rinishini ko'zdan kechirish, og'irligini tortish, kattaligini o'lchash nur manbaida yoritib tuxumlarni yo'rib ko'rish.

Tuxumning tashqi ko'rinishini ko'zdan kechirishda uning shakli va po'chog'ining holatiga ahamiyat beriladi. Tuxumning shakli katta-kichikligi, diametrlarining o'zaro nisbati yoki % da ifodalanadigan indeksi bilan tariflanadi. To'g'ri shakldagi tuxum cho'zinchoq bo'lib, aylanasiga katta va kichik radiuslari 1,32 nisbatga ega bo'lib, shaklining indeksi 76% ni tashkil qiladi. Haddan tashqari cho'ziq tuxumning diametrlari nisbati 2 ga teng bo'lib, shaklining indeksi 50% ga yaqin keladi. Aylana metrlarining nisbatini aniqlash uchun shtangersirkul bilan katta va kichik diametrlari o'lchanadi va ularning nisbati hisoblab chiqariladi.

Tuxumlarni inkubatorida jo'ja ochirishga yaroqli sifati, parrandalar galasini to'ldirish bilan bog'liq bo'lib, tuxumlarning urug'lanishi, jo'ja ochib chiqishi hamda jo'jalarning hayotchanligi bilan aniqlanadi. Tuxumlarning urug'lanishi 95-97% bo'lishi maqsadga muvofiq.

Bu ko'rsatkichlar tovuqlar galasining nisbati, zoti, liniyalari, yil fasli, asrash sharoiti, iqlimi, oziqlantirish va barcha zootexnik-veterinariya tadbirlarini o'tkazishga bog'liqdir. Tuxumdan jo'ja ochirish 90% va undan ortiq bo'lishi mumkin.

Tuxumlarni inkubatsiyalash jarayonida, tuxumlarning ovaskop asbobida kuzatib borish muhimdir. Inkubatorga qo'yilgan tuxumlarni 6-kunida, 11-kunida va 18-kunlarida biologik nazorat ishlari o'tkaziladi.

Bu davrlarda me'yorda rivojlanayotgan murtakning rivojlanish jarayonlarini nazorat qilishda imkon beradi. Kuzatish jarayonida bir vaqtda urug'lanmagan, qon halqalari ega bo'lgan, singan va yorilgan tuxumlar orasidan olinadi. Ikkinchi marta ovaskopdan nazoratdan o'tkazishda tuxumlarning 20% ni ko'rib, embriionni rivojlanish jarayonini nazorat qilinadi.

Oxirgi biologik nazorat qilinganda jami tuxumni ko'zdan kechirish inkubatsiyalash davrining 18-kunida o'tkaziladi. Bu holda nobud bo'lgan va boshqa talofatga uchragan tuxumlar qoldirilib, bir yo'la inkubatorni tuxumlarni inkubatorning tuxumlardan jo'ja ochirish shkafiga o'tkazish jarayonida terib olinib, so'ngra qolgan tuxumlarni inkubatorning jo'ja chiqarish shkafiga joylashtiriladi.

Olingan natijalar va uni tahlili. Tuxum shaklining indeksini aniqlash uchun maxsus asbob indeksomer IM-1dan foydalaniladi. Tuxum po'chog'i toza va silliq, chatnamagan va chuqurchasiz bo'ladi. Po'chog'ining tiniq rangi mutsin pardasining buzilmaganligidan va tuxumning nisbatan yangiligidan darak beradi. Noto'g'ri shakldagi, po'chog'i shkastlangan yoki kirlangan, shu bilan birga ikkita sariqlikga ega bo'lgan tuxum inkubatorida ochirish uchun yaroqsizdir.

Yuqorida ko'rsatilgan nuqsonlar birgina inkubatsiyaga yaroqsizgina emas, balki oziq-ovqat sifatida iste'mol qilishda ham tavsiya etilmaydi, shu sababli parrandachilik xo'jaliklarida shakli va po'chog'ining rangi bir xil, sirti toza, tekis va sinmagan tuxum yetishtirishga harakat qilinadi.

Tuxumni saqlash davrida uning ichidagi moddalarining bug'lanishi natijasida havo bo'shlig'i kattalashadi. Yangi tuxumda uning balandligi 3 mm, diametri 17 mm bo'ladi. Ikki haftadan ortiq saqlangan tuxumda havo bo'shlig'ining balandligi 7 mm diametri 25-30 mm gacha kattalashadi.

Tuxumlarni inkubatsiya shkafiga joylashtirish. Tuxum sarig'i uning markazida joylashgan bo'lib, yorug'lik manbaida yoritganda u qora dog' ko'rinishida bo'ladi.

Tuxum sarig'ining rangi unga rang beruvchi moddalar odatda tuxumlarning biologik to'la qiymatligini oshiruvchi karotinoidlarning mavjudligi bilan izohlanadi. Tuxum 180 gradusga va o'z holatiga keskin burilganda uning sarig'i bir nechta tebranishdan keyin tuxum markazida o'z holatini tiklaydi, bu uning bog'lamlari butunligidan darak beradi. Agar bog'lamlardan biri uzilgan bo'lsa, tuxum sarig'i ko'p tebranadi va markazga qaytmaydi, uzilgan bog'lamdan qarama qarshi tomonga qo'zg'algan bo'ladi. Tuxum sarig'ining harakatlanishi oqsil zichligining pastligini va sifatining yomonligini bildiradi.

Hozirgi kunda barcha sanoat parrandachilik korxonalarida ota-onalik galasidagi tovuqlar yerda qalin to'shamalarda saqlanmoqda, shu boisdan

inkubatsion tuxumlarni qalin to'shamalarda saqlangan tovuqlardan olindi. Qalin to'shamalarda asralgan tovuqlar galasidan olindi tuxumlarni sifat ko'rsatkichlari ularni og'irligi, shakli, otalanishi, rang, pustlog'i butun bo'lishi, tozaligi va havo kamerasi diametri, hamda joylashishi kabi ko'rsatkichlari bilan karakterlanadi. Bu ko'rsatkichlarni oddiy ko'z bilan ko'rish, tarozida tortish yo'li bilan o'rganiladi. Tuxumlarni vizual inkubatsion sifatini belgilovchi ko'rsatkich bu ularni shakli bo'lib hisoblanadi.

Xulosa. Parrandachilikga ixtisoslashtirish, bosh sonini ko'paytirish parrandalar uchun yangi yashash sharoitlarini yaratadi. Parrandachilik fermalari va fabrikalari qurish uchun joyini to'g'ri tanlash veterinariya-sanitariya jihatdan muhim ahamiyatga ega. Parrandachilik fermalari yoki fabrikalarida parrandalar bosh sonining ko'p bo'lishi sababli binolarni qurishida aholi yashaydigan hamda boshqa ishlab chiqarish punktlaridan uzoqroqqa joylashtirishga ahamiyat berish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ 4015-sonli qarori. Toshkent 2018 yil 13-noyabr

3. Кузнецов А.Ф. - Книга «Промышленное птицеводство». Издательство: КВАДРО. Санкт-Петербург 2017 год

4. Романов В.Г. - «Некоторые экологические особенности инкубации куриных яиц» Киев.Украина 2020. книга

LIMUZIN ZOTLI QORAMOLLARNING GO'SHT MAHSULDORLIGI VA YETISHTIRISH IMKONIYATLARI

M.X.Dosmuxamedova

Toshkent davlat agrar universiteti

K.K.Kojambergenova

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Kirish. Chorvachilikni jadal suratlar bilan rivojlantirish, xalqimizni arzon va sifatli chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash, ayniqsa, qishloq joylarida istiqomat qilayotgan aholining sifatli oziq-ovqat bilan taminlash muhim o'rin tutadi. Limuzin zotli buzoqlarning o'sishi, rivojlanishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirish davomida oziqlantirish, optimal sharoitida parvarishlash dolzarb hisoblanadi.

Zamonaviy chorvachilikda mahsuldorlik darajasi yuqori bo'lgan zotlarni tanlash va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish muhim ahamiyat kasb